

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TASHKENT INTERNATIONAL UNIVERSITY

GLOBAL RAQAMLASHUV VA
BARQAROR RIVOJLANISH:
YOSHLAR SIYOSATI VA INSON HUQUQLARI

RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY ANJUMAN

→ 2026-YIL ←

TASHKENT INTERNATIONAL UNIVERSITY

**“GLOBAL RAQAMLASHUV VA BARQAROR RIVOJLANISH:
YOSHLAR SIYOSATI VA INSON HUQUQLARI”
mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi tezislari**

TO‘PLAMI

2026-yil

TASHKENT INTERNATIONAL UNIVERSITY

СБОРНИК

тезисов Республиканской научно-практической конференции на тему

**«ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ:
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»**

2026 год

TASHKENT INTERNATIONAL UNIVERSITY

COLLECTION

of theses of the Republican Scientific and Practical Conference on the theme

**“GLOBAL DIGITALIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
YOUTH POLICY AND HUMAN RIGHTS”**

2026

TOSHKENT – 2026

UO‘K

KBK

R

Global raqamlashuv va barqaror rivojlanish: yoshlar siyosati va inson huquqlari. [konferensiya materiallari] – Toshkent: 2026. – 900 b.

Ma’sul muharrir I.B. Yo‘ldashev

Tahririyat hay’ati: Q.Sh. Xannayev, D.A. Raxmonov, G.A. Matkarimova, I.X. Abduraxmonov, S.Y. Nishanov, S.S. Babayev, N.P. Kurbanova

Taqrizchilar: prof., i.f.d., J.H. Ataniyazov; prof., yu.f.d. A.A. Otajonov; prof., psixologiya fanlari doktori (DSc) G.Yu.Baykunosova; f.-m/f., prof., A.R. Hayotov; PhD., dotsent S.B. Ibragimova.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi PF-21-sonli “Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo‘ljallangan ustuvor yo‘nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonidagi vazifalardan kelib chiqib, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2026-yil 16-yanvardagi “2026-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida” 11-son buyrug‘iga asosan 2026-yil 11-mart kuni Tashkent International Universityda “Global raqamlashuv va barqaror rivojlanish: yoshlar siyosati va inson huquqlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman o‘tkazildi. Mazkur to‘plamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi, O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura huzuridagi Majburiy ijro byurosi, Huquqiy ta’minlash va xalqaro huquqiy aloqalar bo‘limi, O‘zmilliybank AJ “Kelajakka qadam” markazi, Huquqni muhofaza qilish akademiyasi, Raqamli ta’lim texnologiyalarini rivojlantirish markazi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti hamda Tashkent International University va boshqa oliy o‘quv yurt professor o‘qituvchilari, olimlar va tadqiqotchilarning yashil iqtisodiyot, moliyaviy barqarorlik va ekologik loyihalarni moliyalashtirish masalalari, yashil qonunchilik va barqaror rivojlanish uchun huquqiy mexanizmlar, ekologik ong va jamiyatning yashil taraqqiyotga munosabati, yashil ta’lim tizimi va ekologik bilimlarni oshirishda innovatsion yondashuvlar, barqaror rivojlanish uchun zamonaviy texnologiyalar, sun’iy intellekt va innovatsion yechimlar hamda ekologik terminologiya va yashil taraqqiyot bo‘yicha til hamda madaniyatlararo tadqiqot masalalariga qaratilgan ilmiy tezislarida o‘z ifodasini topgan.

Mazkur konferensiya tezislari global raqamlashtirish va barqaror rivojlanish sharoitida yoshlar siyosati, inson huquqlari, raqamli texnologiyalar, ijtimoiy-huquqiy transformatsiyalar, innovatsion yondashuvlar hamda ushbu yo‘nalishlarda ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o‘qituvchilar, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, magistrantlar va talabalar uchun mo‘ljallangan.

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar va meyoriy hujjatlar sanasining to‘g‘riligiga hamda tanqidiy fikr mulohazalarga mualliflarning o‘zlari ma’suldirlar.

Во-вторых, ввести динамический буфер капитала (Countercyclical Capital Buffer). Это предполагает формирование резервного капитала против роста аппетита к риску акционерами и органами управления банка. При этом целесообразно определить, что резерв капитала при формировании динамического буфера составит около 1 процента, когда рост активов, взвешенных по риску, превысит 20 процентов.

В-третьих, сформировать прозрачную базу данных по таким показателям, как коэффициент чистого стабильного фондирования и коэффициент покрытия ликвидности. Важно разработать меры по раскрытию их отчетов широкой общественности.

Список использованной литературы

1. Karim N. A. et al. Measuring bank stability: a comparative analysis between Islamic and conventional banks in Malaysia //Proceedings of the 2nd Advances in Business Research International Conference: ABRIC2016. – Springer Singapore, 2018. – С. 169-177.

2. Ariff M., Shawtari F. A. Efficiency, asset quality and stability of the banking sector in Malaysia //Malaysian Journal of Economic Studies. – 2019. – Т. 56. – №. 1. – С. 107-137.

3. Nizar N., Karim Z. A. The relationship between household credit and banking stability in Malaysia: Panel evidence //Gadjah Mada International Journal of Business. – 2021. – Т. 23. – №. 2. – С. 155-172.

4. Better prospects for the banking industry in 2023. <https://themalaysianreserve.com/2023/01/10/better-prospects-for-the-banking-industry-in-2023/>

BANKLARNING INVESTITSION LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Nazarov Aziz Avazovich
TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Ta'kidlash joiz, bugungi kunda banklar orqali investitsion loyihalarni moliyalashtirish, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarga kredit mablag'lari ajratish orqali iqtisodiyotda investitsion jarayonlarni rag'batlantirish va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Ma'lumki, tijorat banklari mamlakatning umumiy barqarorligida sezilarli hissa qo'shuvchi moliyaviy institutlardan biridir. Banklarning loyihalarni moliyalashtirish faoliyati yildan-yilga takomillashib borar ekan, raqamli texnologiyalar rivojlanishi va yangidan-yangi innovatsiyalar joriy qilinishi fonida investitsion kreditlar ajratish jarayonlarida ham ijobiy o'zgarishlarni namoyon qilmoqda.

Darhaqiqat, investitsion loyihalar mamalakatning iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, aholi uchun yangi ish o'rinlarini yaratish, zamonaviy innovatsiyalarni joriy etish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishda katta ahamiyatga ega. Investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda kreditlash tizimi asosiy yo'nalishlardan hisoblanib, u iqtisodiy resurslarning samarali taqsimlanishini ta'minlaydi. Quyida investitsion loyihalarni moliyalashtirishning asosiy yo'nalishlarini ko'rib chiqishimiz mumkin:

- Tijorat kreditlari hisobidan moliyalashtirish. Bunda banklar va moliya institutlari tomonidan taqdim etiladigan kreditlar hisobidan moliyalash nazarda tutilib, ushbu kreditlar investitsion loyihalarning dastlabki bosqichlarida, ayniqsa, loyiha ishlab chiqish jarayonida keng qo'llaniladi. Ularning shartlari, foizi va muddatlari loyihaning risk darajasi va moliyaviy holatiga bog'liq.

- Biznes g'oyalar uchun grantlar ajratish. Bunda davlat va xususiy tashkilotlar tomonidan beriladigan grantlar investitsion loyihalarni moliyalashtirishda muhim resurs hisoblanadi. Ushbu grantlar ko'p hollarda, ijtimoiy va ekologik ahamiyatga ega loyihalar uchun ajratiladi. Ular moliyaviy yuklarni kamaytirib, innovatsion g'oyalarni amalga oshirish imkonini beradi.

-Lizing operatsiyalari orqali moliyalash. Lizing operatsiyalari investitsiya loyihalarni moliyalashtirishda keng tarqalgan usullardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda lizing beruvchi kompaniya loyiha uchun zarur bo'lgan uskunalarni moliyalashtiradi va foydalanuvchi tomonidan

belgilangan muddat davomida foydalanishga beriladi. Buning afzalligi shundaki, naqd pul oqimi saqlanadi va uskunalarning egasi bo'lish shart emas.

-Kapitalning jamlanishi. Investitsion loyihalarni moliyalashtirishda kapital to'plash usuli keng tarqalgan. Bu jarayon investorlar yoki aksiyadorlardan mablag'larni jalb qilish orqali amalga oshiriladi. Kapitalning jamlanishi loyihaning moliyaviy barqarorligini oshiradi va investorlar uchun foyda olish imkonini yaratadi.

-Obligatsiyalar chiqarish orqali moliyalash. Investitsion loyihalarni moliyalashtirishda bondlar chiqarish usuli ham keng qo'llaniladi. Bu jarayonda kompaniyalar yoki tashkilotlar o'zlarining moliyaviy resurslarini jalb qilish maqsadida bondlar chiqaradilar. Investorlar ushbu bondlarni xarid qilib, kelajakda belgilangan foizlar bilan pul olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Mamlakatlarda uzoq muddatli investitsiya loyihalariga kreditlar ajratish loyiha naqd oqimlarining barqarorligini nazorat qilish va qarzdorning qarzlarni to'lashdagi moliyaviy intizomini oshirish uchun qo'shimcha moliyaviy instrumentlarni talab qiladi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, rivojlanayotgan mamlakatlarda investitsion loyihalar asosida faoliyat yurituvchi korxonalar bank kreditlariga talabi yuqori bo'lib, mazkur jarayonlarni rivojlantirish orqali jamiyatda aholi turmush darajasini yaxshilash, aholi bandligi va iqtisodiy faolligini oshirish kabi muammolarni hal qilishga erishish mumkin bo'ladi.

Investitsiya loyihalarni moliyalashtirish yo'nalishlarida bir qator ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lib, jumladan Rybin va boshqalar²⁴⁰ tomonidan Kreditlash orqali investitsiya loyihalarini moliyalashtirishni takomillashtirishga doir ilmiy tadqiqotida mualliflar markazlashgan reja iqtisodiyoti sharoitida investitsiya jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun bank kreditlarining rolini kuchaytirish zarurligini asoslab beradilar. Asosiy natijalar shundan iboratki, budget mablag'lari bilan bir qatorda kredit mexanizmlaridan kengroq foydalanish orqali kapital qo'yilmalar samaradorligini oshirish, korxonalar moliyaviy intizomini mustahkamlash va investitsion resurslardan maqsadli va oqilona foydalanishni rag'batlantirish mumkin.

Svitlana Naumenkova va boshqalar²⁴¹ tomonidan investitsion loyihalarni moliyalashtirish jarayonlarida banklarning kredit risklarini baholash va kamaytirish masalalari tahlil qilingan. Maqolada moliyaviy koventlar (DSCR, ICR, LLCR kabi ko'rsatkichlar) orqali qarz oluvchining moliyaviy barqarorligini nazorat qilish mexanizmlari yoritilgan. Tadqiqotga ko'ra, banklar investitsion loyihalarni kreditlashda nafaqat foiz stavkalarini o'rnatishi, balki moliyaviy ko'rsatkichlarning ma'lum chegaralarini (covenants) ham talab qilishi kerak. Ushbu ko'rsatkichlar loyiha bo'yicha qarzni o'z vaqtida qoplash uchun pul oqimlarini yetarliligini baholaydi risklarni kamaytiradi.

Respublikamiz iqtisodchi olimlaridan D.G'ozibekov²⁴² investitsiya loyihalari borasida quyidagicha fikr bildirgan: "investitsiya loyahasiga muayyan ishlab chiqarish quvvatlariga kelajakda alohida turdagi samaralar keltirishi zarur bo'lgan, aniq belgilangan tadbirlar yo'li bilan resurslarni investitsiyalash bo'yicha takliflar to'plami tarzida ta'rif berish mumkin".

Shuningdek, investitsiya loyihalarini banklar tomonidan uzoq muddatli kreditlash riskini kamaytirish maqsadida kredit, uni qaytarish shakli, qarz oluvchi, biznes-reja mazmuni, shartnoma hujjatlari tarkibi, loyihaning samaradorligini baholashni tashkil etish, funktsional vazifalarini ajratish, huquqiy qo'llab-quvvatlash va hokazolarni ta'minlash uchun talablar majmui bilan mos kelishi kerak.

Xulosa qilib aytish mumkinki, hozirgi kunda mamlakat iqtisodiyotining xususiyatlarini inobatga olgan holda investitsion loyihalarni moliyalashtirishning samarali usullarini joriy etish, investitsion faoliyatda loyihaviy risklarni imkon darajasida pasaytirish, investitsion risklarni

²⁴⁰ Rybin, V., & Khachaturian, A. (1980). Improving the Credit Financing of Capital Investments. *Problems in Economics*, 23(7), 45–60. <https://doi.org/10.2753/PET1061-1991230745>

²⁴¹ Malakh, S.A., Servakh, V.V. (2024). The Problem of Planning Investment Projects with Lending. In: Eremeev, A., Khachay, M., Kochetov, Y., Mazalov, V., Pardalos, P. (eds) *Mathematical Optimization Theory and Operations Research. MOTOR 2024. Lecture Notes in Computer Science*, vol 14766. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-62792-7_13

²⁴² G'ozibekov D.G'. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. T.: «Moliya», 2003. – B. 67-68.

samarali boshqarish, yirik investitsiya loyihalarini samarali moliyalashtirishni tashkil etish moliya-bank sohasining muhim vazifalaridan biridir. Moliyalash yo'nalishini to'g'ri tanlanishi va qo'llanilishi investitsion loyihalarining muvaffaqiyatini ta'minlaydi va iqtisodiy barqarorlikni oshiradi. Shuningdek, investitsion loyihalarni amalga oshirishda yanada innovatsion yondashuvlarni va zamonaviy metodologiyalarni joriy etish, iqtisodiy barqarorlik va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga egadir.

MAIN DIRECTIONS OF LENDING IN FINANCING INVESTMENT PROJECTS

Independent Researcher of TSUE
Nazarov Aziz Avazovich

It is commonly acknowledged that investment activity is one of the primary forces behind both technological advancement and sustainable economic growth. Financial institutions, especially commercial banks, frequently supply the substantial financial resources needed to carry out large investment projects. By converting deposits and other financial resources into investment loans for businesses and infrastructure projects, banks play a crucial role in distributing financial capital to productive sectors.

Lending mechanisms are crucial instruments in today's economy that promote the growth of infrastructure, industries, and innovation. Both developed and developing nations can boost economic growth and investment activity through effective bank lending policies. Financial research indicates that by facilitating the execution of large-scale projects and enhancing capital allocation, investment lending promotes economic growth.

Investment project financing refers to the process of providing financial resources for projects that aim to create new assets, expand production capacity, or develop infrastructure facilities. These projects usually require long-term financing and involve complex financial structures that combine loans, equity investments, and other financial instruments²⁴³.

One of the most important characteristics of investment project financing is that repayment is often based on the expected future cash flows generated by the project itself. This method sets project financing apart from conventional corporate lending, where the main source of repayment is the borrower's balance sheet. Therefore, before funding investment projects, financial institutions carry out thorough feasibility studies and risk assessments.

Research in financial intermediation also emphasizes that banks play a significant role in reducing information asymmetry between investors and borrowers. By conducting financial analysis and monitoring project performance, banks contribute to improving the efficiency of investment resource allocation within the economy²⁴⁴.

There are some main directions of lending in financing investment projects. They are: corporate investment lending which commercial banks provide long-term loans directly to companies for the purpose of expanding production capacity, purchasing modern equipment, or implementing technological innovations; project financing which the financing is structured primarily on the basis of the project's expected cash flows rather than the overall financial strength of the borrowing company; syndicated lending, that commercial banks provide long-term loans directly to companies for the purpose of expanding production capacity, purchasing modern equipment, or implementing technological innovations; syndicated lending, where multiple banks jointly provide financing to a single borrower. In this model, government agencies collaborate with financial institutions and private investors to fund public service projects like energy systems, healthcare facilities, and transportation infrastructure.

²⁴³ Gatti, S. (2013). *Project Finance in Theory and Practice*. Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-391058-5.00001-1>

²⁴⁴ Aristei, D., & Gallo, M. (2016). Law and project finance. *Journal of Financial Intermediation*, 25, 154–177. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2014.01.001>

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОГО СТРАХОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ.....	392
КИБЕРСТРАХОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА.....	394
FACTORS ENSURING ECONOMIC STABILITY: THE ROLE OF STATE BUDGET EXPENDITURES AND HUMAN CAPITAL IN UZBEKISTAN	397
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A DRIVER OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS THROUGH INSURANCE INNOVATION	400
JISMONIY SHAXSLARNI KREDITLASH AMALIYOTINI RAQAMLI IQTISODIYOT VA SDG–2030 SHAROITIDA TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB YO‘NALISHLARI.	402
O‘ZBEKISTONDA DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATI TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	404
ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА: ПУТЬ К ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ	407
SDG–2030 DOIRASIDA O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI TO‘LOV EKOTIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA MOLIYAVIY INKLUZIVLIKNI OSHIRISH MASALALARI	409
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОГО СТРАХОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ.....	411
UY XO‘JALIKLARINING INVESTITSIYA QARORLARIDA XULQ-ATVOR OG‘ISHLARI: DISPOSITION EFFECT FENOMENINING EMPIRIK TAHLILI	413
DEVELOPING E-COMMERCE IN UZBEKISTAN AND ITS IMPORTANCE IN SOCIETY	415
GLOBAL RAQAMLASHUV SHAROITIDA SUG‘URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA INSURTECH YECHIMLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	418
INSTITUTIONAL MECHANISMS FOR IMPROVING THE PRACTICE OF INSURING RISKS OF SMALL BUSINESS ENTITIES IN UZBEKISTAN	419
HAYOT SUG‘URTASINING BIZNES JARAYONLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH ISTIQBOLLARI.....	421
SHAXSIY SUG‘URTA XIZMATLARINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISH ORQALI AHOLINING MOLIYAVIY HIMOYASINI KUCHAYTIRISH	423
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA ASOSIDA MOL-MULK SUG‘URTASI TARIF SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH	425
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYAVIY RISKLAR SUG‘URTASINI RIVOJLANTIRISH.....	428
БАНКЛАРДА МОЛИЯВИЙ БАҚҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ: ПОЛЬША ТАЖРИБАСИ	430
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВ: ОПЫТ МАЛАЙЗИИ ..	432
BANKLARNING INVESTITSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	434
MAIN DIRECTIONS OF LENDING IN FINANCING INVESTMENT PROJECTS	436
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	437